

O'ZBEKISTON HARBIY

2025-YIL, 2-SON

Т
И
Б
И
Й
И
Й
О
Т
И

«O‘zbekiston Harbiy Tibbiyoti» ilmiy-amaliy journali Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, Фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 29 августдаги № 01-07/1410/33 сонли маълумотномасига асосан, тиббиёт фанлари буйича диссертациялар асосий илмий натижаларини чоп этиш тавсия этилган миллий илмий нашрлар рўйхатига киритилган.

Муассис:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ
ҚУРОЛЛИ КУЧЛАРИ ҲАРБИЙ
ТИББИЁТ АКАДЕМИЯСИ

Бош муҳаррир:
ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИ МУДОФАА
ВАЗИРЛИГИ ТИББИЁТ БОШҚАРМАСИ БОШЛИГИ

Бош муҳаррир ўринбосари:
PhD, т/х полковниги АБДУЛАХАТОВ
БАХОДИР ШАРИФЖОНОВИЧ.

Масъул котиб:
PHD. ПЎЛАТОВА З.А.

**Ўзбекистон ҳарбий тиббиёти илмий-
амалий journalи Ўзбекистон
Республикаси Президенти
Администрацияси ҳузуридаги Ахборот
ва оммавий коммуникациялар
агентлигида 2022 йил 5 августдаги
1691-сонли гувоҳнома билан рўйхатга
олинган.**

Тахририят манзили:
Тошкент шаҳри,
Зиёлилар кўчаси, 4-уй
Телефонлар: (71) 262-42-41

Тахрир хайъати:

Т.ф.д, проф. Мухамедова М.Г.
Т.ф.д., проф. Миррахимова С.Ш.
Т.ф.д., проф. Эшбеков М.Э.
Т.ф.д., проф. Ибрагимов А.Ю.
Т.ф.д., проф. Каюмов У.К.
Т.ф.д., доц. Нуралиева Д.М.
Т.ф.д., доц. Хидоятова М.Р.
Т.ф.д., доц. Расулова З.Д.
Т.ф.д., доц. Раимкулова Н.Р.
Т.ф.д., Бозорова С.А.
Т.ф.н., доц. Рахимов А.Ф.
Т.ф.н., доц. Атамуродов Ш.И.
Т.ф.н., доц. Джаббаров А.М.
PhD., доц. Файзиёва Д.Б.
PhD., доц. Махмудова Н.Р.
PhD., доц. Буранкулова Н.М.
PhD., Расулов У.А.
PhD., Рустамов А.А.
PhD., Пўлатова З.А.
Т.ф.н., Мирзаев Д.А.
Т.ф.н., Ибрагимова Н.Х.
Т.ф.н., Нагаева Г.А.
Т.ф.н., Ачилов Ш.Ж.
Т.ф.н., Муродов Б.Х.
Т.ф.н., Таджибаев Х.П.
Доц. Нуруллаев А.Ж.
Катта ўқитувчи Халимов Б.Х.
Катта ўқитувчи Мусаева Г.И.
Дизайнер:
Райхона ОЧИЛОВА.

**Тахририятга юборилган мақола ва
қўлёзмаларда берилган
маълумотларнинг ҳаққонийлиги ва
ишончлилиги учун
тўлиқ жавобгарликни муаллифлар
ўз зиммасига олади.**

**Журнал 20.06.2025 йилда босмахонага
топширилди.**

Қоғоз бичими 60x84 1/8.
Офсет усулида босилди.
Шартли 6,75 босма табак.
**“Ўзбекистон Республикаси Ҳарбий тиббиёт
академияси”нинг босмахонасида чоп
этилди**

102.	TUXSANOVA N.E. GERBISIDLAR TA'SIRIDA INGICHKA ICHAK LIMFOID TUZILMALARI HUJAYRAVIY TARKIBINING O'ZGARISHLARI	492
103.	ХАКИМОВ Х. О., МУСАЕВА Г.И. ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ, ПОЯСНИЧНО- КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ	496
104.	ХОЖИЕВ ШАРИФ ШУКУРОВИЧ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ ИЗМЕНЕНИЙ МОРФОФУНКЦИИ ЯИЧЕК	503
105.	ХАКИМОВ Х. О., МУСАЕВА Г.И. МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В ОЦЕНКЕ КРИТЕРИЕВ И АЛЬТЕРНАТИВ МОДЕЛИ «ФАКТОРЫ РИСКА» ПРИ ГРЫЖАХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (СООБЩЕНИЕ I)	507
106.	ZOKIROV MUZAFFAR MUXTARALI UGLI NEUROLOGICAL FEATURES OF HYPERTENSIVE CRISIS	513
107.	ХАКИМОВ Х. О., МУСАЕВА Г.И. МЕТОД АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ В ОЦЕНКЕ КРИТЕРИЕВ И АЛЬТЕРНАТИВ МОДЕЛИ «ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ» ПРИ ГРЫЖАХ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ (СООБЩЕНИЕ II)	518
108.	ФАЙЗИЕВА Д.Б. ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ НА БИОМАРКЕРЫ У ПАЦИЕНТОВ С НАРУШЕНИЯМИ РЕФРАКЦИИ	524
109.	КАСИМОВА Р.И., МАТЯКУБОВА Н.М., АТАХАДЖИЕВА Х.А., МИРСАИДОВ М. М. ЭТИОЛОГИЯ ЦИРРОЗОВ ПЕЧЕНИ У ЛИЦ, ЖИВУЩИХ С ВИЧ	527
111.	TAXIROV. N. Z., ESHBEKOV.M.E., O'TKIR PANKREATIT	531
112.	MUNDARIJA	539

фагоцитарной ёмкости нейтрофилов под действием лекарственных препаратов.

Нами установлено, что растительные препараты обладают свойством усиливать один из основных факторов неспецифической защиты организма – фагоцитарную активность нейтрофилов крови мышей.

Наибольшей результат получен при ведении ЭБ+Бальзам Gulzor 17- Doctor Ali 6 “Нераг Neo” сравнении с контрольной 2 и боле раза.

Установлено, что за счет повышения общего числа лейкоцитов и нейтрофилов можно объяснить возрастание фагоцитарной ёмкости нейтрофилов. Таким образом, можно сделать вывод, что растительные препараты обладают свойством усиливать один из основных факторов неспецифической защиты организма – фагоцитарную активность нейтрофилов крови мышей.

Список литературы

1.Суяров А.А., Алимова М.Т., Джапаров А.К. / Влияние на лимфоидные органы суммы полисахаридов череды трехраздельной при экспериментальном иммунодефицитном состоянии. //Журнал теор. и клинич. медицины. -2015. -№4.-С-82-83.

2.Ашурова М.Д., Азимова М., Хошимова А. / Влияние образа жизни и промышленно - производственных факторов на состояние здоровья работающих. //Актуальные вопросы современной медицины г.Екатеринбург-2014-С-62-64.

3.Игамбердиева П.К., Расулов Ф.Х. / Иммуностимулирующие и

гемостимулирующие свойства растительных средств при экспериментальной гемолитической анемии. Международный медицинский журнал. Россия, г.Волгаград №3(9), 2016.С.155-159.

4.Махмудова Х.Т. Тишабаева Н.А. / Заболевания эндокринной системы актуальность и показатели заболеваемости населения города ферганы //“Актуальные проблемы диагностики и лечения внутренних болезней” 2022.0518. 245-248.

5.Абдувалиева Ф.Т. Азизова Ф.Л. / The role of local water sources in the centralized supply of drinking water to the population. // British medical journal Volume 2, N4., (<http://ejournals.id/index.php/bmj>). 3 knoll drive. London. N14 5LU United Kingdom. -2022.-С. 175-180 <https://ejournals.id/index.php/bmj/article/view/616>.

6.Абдувалиева Ф.Т. Азизова Ф.Л. / The role of water in the spread of parasitosis in noncentralized water supply facilities //“Journal of clinical and preventive medicine” (Klinik va profilaktik tibbiyot jurnali) Научный журнал №2. Фергана.-2022.-С.56-60.

7.Borshchuk E.L., Popov Yu.N., Sankov A.N. / Analysis of immunomodulators in the pharmaceutical market. //News of the Orenburg State Agrarian University. -2016.- No. 3 (59).-S.218-221.

8.Makhmudova K.T.// Social aspects of the structure and frequency of incidence of the population of ferghana// “Актуальные проблемы диагностики и лечения внутренних болезней” 2022.05.18. 268-274.

GERBISIDLAR TA’SIRIDA INGICHKA ICHAK LIMFOID TUZILMALARI HUJAYRAVIY TARKIBINING O’ZGARISHLARI

TUXSANOVA N.E.

Бухоро давлат тиббиёт институту

Annotatsiya: Ushbu maqola ingichka ichak shilliq qavati interepitelial limfotsitlarining hujayraviy tarkibining gerbisidlar ta’sirida mormometrik o’zgarishlarini o’rganishga bag’ishlangan.

Kotoran ta’sirida 30 kunlik kalamushlar ingichka ichagi vorsinkalarida limfositlar infiltratsiyasi kuchayadi, katta va o’rta limfotsitlar sonining ko’payishi kuzatiladi. Bu shuni ko’rsatadiki, postnatal rivojlanishning erta bosqichlarda ichak katoranning ta’siriga (katta)

limfotsitlar sonining oshishi bilan javob beradi, 90kunlik kalamushlarda esa limfotsitar muvozanati tiklanadi va proksimaldan distalgacha limfotsitar infiltratsiya kuchayadi.

Калит сўзлар: *intraepithelial limfositlar, infiltratsiya, peyer pilikchalari, kotoran.*

Аннотация. *Статья посвящена изучению морфометрических изменений клеточного состава интэпителиальных лимфоцитов слизистой оболочки тонкой кишки под влиянием гербицидов.*

У 30-дневных крыс, подвергшихся воздействию которана, в ворсинках тонкого кишечника наблюдалась лимфоцитарная инфильтрация с увеличением количества крупных и средних лимфоцитов. Это говорит о том, что на ранних стадиях постнатального развития кишечник реагирует на воздействие гербицида увеличением количества лимфоцитов, а у 90-дневных крыс баланс лимфоцитов восстанавливается, а инфильтрация лимфоцитов увеличивается от проксимальных отделов к дистальным.

Ключевые слова: *интэпителиальные лимфоциты, инфильтрация, пейеровы бляшки, которан.*

Summary: *The article is devoted to the study of morphometric changes in the cellular composition of interepithelial lymphocytes of the small intestinal mucosa under the influence of herbicides.*

In 30-day rats exposed to cotoran, lymphocytic infiltration with an increase in the number of large and medium lymphocytes was observed in the villi of the small intestine. This suggests that in the early stages of postnatal development, the intestine responds to herbicide exposure by increasing the number of lymphocytes, and in 90-day-old rats, the lymphocyte balance is restored, and lymphocyte infiltration increases from the proximal to the distal regions.

Keywords: *intraepithelial lymphocytes, infiltration, Peyer's patches, cotoran.*

Долзарблиги: Овқат hazm qilish tizimida ingichka ichak muhim rol o'ynaydi. U inson tanasida sekretor, ekskretor, himoya va rezervuar funktsiyalarini bajaradi [3,7,15].

Oshqozon ichak tizimiga oziq-ovqat komponentlari bilan birga, ko'plab antijenlar - viruslar, bakteriyalar va oziq-ovqat allergenlari kiradi. Oshqozon-ichak traktining immun tizimi yaxshi rivojlangan va bu oqim yo'lida birinchi to'siq bo'lib xizmat qiladi. Oshqozon-ichak trakti ulardan himoya qilish uchun immunokompetent limfoid to'qima tizim mavjud bo'lib, u ichak shilliq qavati umumiy miqdorning taxminan 25% ni tashkil qiladi. Ovqat hazm qilish tizimida 75% immunokompetent hujayralar mavjud [5,14].

Материаллар ва тадқиқот усуллари:

Тадқиқотлар postnatal ontogenez davridagi 120 та лаборатор оқ каламушларда о'тказилган текширувлар натижаси билан илмий асосланган. Биринчи гуруҳ, я'ни назорат гуруҳидagi она каламуш ошқозони ichiga zond орқали har kuni ertalab, och qoringa 20 kun davomida 1,0 ml distillangan suv yuborildi. Ikkinchi гуруҳ, я'ни eksperimental гуруҳdagi она каламуш ошқозонига 20 kun davomida har kuni 5 REM da (1 ml distillangan 0,05

kotoran kukuni), ya'ni 1,0 ml kotoran pestitsidi yuborildi. Zond sifatida 1-raqamli o'mrov osti kateteridan foydalanildi.

Kalamush bolalari tug'ilganidan, 30, 60 va 90 kunlik rivojlanish davrida efir narkozi ostida jonsizlantirildi. Qorin bo'shlig'ini kesib ochgandan keyin, ingichka ichak chiqarilib, uning uzunligi va qismlari diametri o'lchandi. Ingichka ichakning tutqich qismi shartli ravishda 3 qismga boshlang'ich, o'rta va oxirgi qismlarga bo'lindi.

Morfometrik parametrlarni batafsil o'rganish maqsadida ingichka ichakning tutqich qismi boshlang'ich, o'rta va oxirgi qismidan bo'lakchalar kesib olindi. Olingan bo'lakchalar formalinning 12% li eritmasida fiksatsiyalandi va spirtning oshib boruvchi foizli eritmalaridan o'tkazilib, parafinli bloklar tayyorlandi. Mikrotom yordamida olingan qalinligi 5-10 mkml kesmalar standart usul bo'yicha gematoksillin- eozin va van-Gizon usulida bo'yaldi.

Ob'ektiv-100, okulyar-10, okulyarga o'rnatilgan morfometrik panjara yordamida ingichka ichak vorsinkalari epiteliysida joylashgan va peyer pilakchalari ko'payish markazidagi kichik, o'rta va katta limfotsitlar soni aniqlandi.

Натижалар ва муҳокама: Ingichka ichakning immun tizimi epiteliyalararo limfotsitlar, alohida va guruhlangan limfa tugunlaridan iborat.

F.X.Azizovning (2001) ichak immun tizimi haqidagi ma'lumotlariga ko'ra ichak immun tizimini bo'linadi:

- birlamchi, epiteliy va xususiy plastinka, shilliq qavat va unda joylashgan intere pitelial limfotsitlar ;

- ikkilamchi Peyer pilikchalari;

- uchlamchi, mahalliy limfa tugunlari bilan ifodalanadi.

R.M. Xaitov, B.V.Pinegin (2003) fikriga ko'ra, shilliq pardalarning immun tizimining asosiy tarkibiy qismlaridan biri interepitelial limfotsitlar bo'lib, ularning soni tug'ilgandan keyin ko'payadi, bu organizmga turli antigenlarning kirib borishi bilan bog'liq.

Ingichka ichak shilliq qavatining interepitelial limfotsitlarining hujayraviy tarkibi haqidagi ma'lumotlarimiz G.G. Aminova va boshqalar (1992)ning ma'lumotlariga mos keladi, ular interepitelial limfotsitlarning asosiy hujayralari kichik limfotsitlar ekanligini ko'rsatadilar. V.A. Krijanovskiy (2000) fikricha, shilliq qavatning diffuz limfoid to'qimalarining hujayrali tarkibi retikulyar hujayralar, oz miqdordagi plazmatik hujayralari, makrofaglar va ko'plab mayda limfotsitlardan iborat.

Bir qator mualliflar - Guanxiang Liang, Nilusha Malmuthuge (2016), Liza Chedik, Dominique Mias-Lucquin, Arnaud Bruyere (2017), Lopes FM, Varela Junior AS (2014), Manuela Buettner va Matthias Lochnerlar (2016) tomonidan – yakka holda joylashgan follikullar ichak immun tizimining mustaqil faoliyat yurituvchi qismi sifatida qabul qilindi.

Bizning tadqiqotlarimiz natijasi shuni ko'rsatdiki, yangi tug'ilgan kalamush bolalarida ichak vorsinkalari epiteliy qoplamida limfotsitar infiltratsiya zaif bo'lib, bu erda 100 epiteliy hujayradagi limfotsitlar soni 6 dan 11 gacha, o'rtacha $-6,9 \pm 0,6$. Kichik limfotsitlarning o'rtacha soni $3,8 \pm 0,25$, o'rta limfotsitlar - $2,2 \pm 0,2$, yirik limfotsitlar - $1,6 \pm 0,3$. Bizning fikrimizcha, bu yoshda limfotsitlar sonining kamligi ichakning sterilligi va mikroblarning hali yo'qligi bilan izohlanadi.

Nazorat guruhida yangi tug'ilgan kalamushlar 1nchi kundan 90 kungacha bo'lgan davrda ingichka ichak shilliq qavatining epitelial limfotsitlari soni 1,07 marta oshadi. Katta limfotsitlarning eng yuqori o'sish sur'ati 60 kunlikda (26,3%), o'rtacha limfotsitlar 30 kunlikda (16%), kichik limfotsitlar 30 kunlik (34%) aniqlandi. Eng past o'sish darajasi katta limfotsitlar (8,3%) va o'rta limfotsitlar (9,38%) 90 kunligida, kichik limfotsitlar tug'ruqdan keyingi rivojlanishning, 30 kunligida aniqlandi.

Limfoid follikullar neonatal davrdan 90 kungacha to'liq shakllanadi. 30 kunlik davrda limfoid follikullarda reproduktiv markaz, gumbaz va mantiya zonasini ajratish mumkin.

Limfoid tuzilmalar ko'payish markazining hujayraviy tarkibini o'rganish shuni ko'rsatdiki, yangi tug'ilgan kalamush bolalarida limfotsitlarning yarmidan ko'pi kichik ($50,5 \pm 0,35$) limfotsitlar, katta ($14,7 \pm 0,2$) va o'rta ($33,9 \pm$) ulushini yani 50% dan biroz kamrog'ini tashkil etadi. Yoshi bilan bu nisbat o'zgaradi: kichik limfotsitlar soni 30 kunlik yoshda 5 dan 10% gacha, 90 kunlik yoshda 10% gacha ko'tariladi. 60 kunlik yoshda katta limfotsitlar soni yangi tug'ilgan chaqaloqlarga nisbatan atigi 2,2% ga oshadi.

O'rta limfotsitlar ularning soni yoshga qarab kamayib boradi: 30 kunlik yoshda $-29,1 \pm 0,22$, 60 kunlikda $-26,5 \pm 0,33$, 90 kunlik yoshda esa $-24,0 \pm 0,31$ dan kamni tashkil etadi.

Bizning ma'lumotlarimiz M.X. Raxmatovning (2018) ma'lumotlariga mos keladi, unga ko'ra balog'at yoshiga qadar ingichka ichakdagi limfoid tuzilmalarning barcha zonalarini to'liq shakllanadi.

Kotoran ta'sirida 30 kunlik kalamushlar ingichka ichagi vorsinkalarida limfositlar infiltratsiya kuzatilib, katta va o'rta limfotsitlar sonining ko'payishi kuzatiladi va 3 oyga qadar katta, o'rta va kichik limfotsitlar soni ko'payadi. nazorat guruhining ko'rsatkichlariga yaqinlashadi. Bu shuni ko'rsatadiki, erta bosqichlarda ichak Kotoranning ta'siriga javob beradi, ko'paytirilmagan (katta) limfotsitlar soni va 3 oylikda limfotsitar muvozanat tiklanadi va proksimaldan distalgacha limfotsitar infiltratsiya kuchayadi.

Postnatal rivojlanishning erta bosqichlarida gerbitsid kotoran ta'sirida ingichka ichakning vorsinkalari epithelial

qavatining infiltratsiyasi natijasida katta va o'rta limfotsitlar sonining ko'payishi kuzatiladi va 3 oylikga katta, o'rta va kichik limfotsitlar soni nazorat guruhining ko'rsatkichlariga yaqinlashadi. Bu shuni ko'rsatadiki, erta bosqichlarda ichak kotoranning ta'siriga katta limfotsitlar (etuk bo'lmagan) sonining ko'payishi bilan javob beradi, 3 oylikda yoshda limfotsitlar balansi muvozanati tiklanadi va limfotsitlar infiltratsiya ichak yo'nalishi bo'ylab proksimaldan distalga qarab oshadi.

Gerbitsid kotoran ta'sirida peyer pilakchalarida limfotsitlar miqdori o'zgarib, katta, o'rta limfotsitlar soni oshdi va kichik limfotsitlar miqdori kamaydi.

Ekspirimental guruxdagi 30 kunlik kalamushlarda ingichka ichak epiteliysiga limfotsitlar kirib borishi kuzatiladi, ya'ni katta va o'rta limfotsitlar soni oshadi. 90 kunlik kalamushlarda katta, o'rta, kichik limfotsitlar miqdori nazorat guruhidagi ko'rsatkichlarga yaqinlashadi.

Barcha bu o'zgarishlar organizmning pestitsid ta'siriga javob reaksiyasi bilan tushuntiriladi. Gerbitsid kotoran ta'sirida peyer pilakchalarida limfotsitlar miqdori o'zgarib, katta, o'rta limfotsitlar soni oshdi va kichik limfotsitlar miqdori kamaydi.

Ekspirimental guruxdagi 30 kunlik kalamushlarda ingichka ichak epiteliysiga limfotsitlar kirib borishi kuzatiladi, ya'ni katta va o'rta limfotsitlar soni oshadi. 90 kunlik kalamushlarda katta, o'rta, kichik limfotsitlar miqdori nazorat guruhidagi ko'rsatkichlarga yaqinlashadi.

Хулоса. Ingichka ichak vorsinkalari epitelial qavatlari infil'tratsiya darajasini baholash natijasi, ikkala guruxda ham limfotsitlar miqdori ingichka ichakning proksimal qismidan distal qismiga qarab ko'payib borishini ko'rsatdi. Tajribaning dastlabki bosqichida kichik limfotsitlar kamayishi hisobiga katta va o'rta limfotsitlar miqdori oshishi kuzatiladi. 90 kunlik kalamushlarda limfotsitlar miqdori nazorat guruh ko'rsatkichlariga yaqinlashadi. Bu holat eksperimentning dastlabki bosqichida ingichka ichak gerbitsid kotoran ta'siriga katta limfotsitlar (etuk bo'lmagan) oshishi, rivojlanishning keyingi bosqichlarida limfotsitlar balansi tiklanishi bilan izohlanadi.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Азизова Ф.Х., Отажонова А.Н., Рахматова М.Х., Ахмедова Г.М. Динамика структурных изменений в селезенке крыс в постнатальном онтогенезе в условиях токсического воздействия на организм матери //Морфология.-М, 2008. – № 2. – С. 7–8.

2. Аминова Г.Г., Григоренко Д.Е., Русина А.К. Морфологические особенности лимфоидных структур тонкой кишки //Морфология. -2000. – Том 118, – № 6. – С. 53–56.

3. Анучина А. В. Токсическое воздействие пестицидов на организм человека и животных //Международный студенческий научный вестник. – 2019. – № 1. – С. 105–108.

4. Крыжановский В.А. Лимфоидные образования области перехода тонкой кишки в толстую в постнатальном онтогенезе: Автореф. дис. ... канд. мед. наук. М. : 2000. – 21 с.

5. Норматов Р.А., Марьяновская Ю.В. Лимфоидная ткань кишечника как основа иммунной системы пищеварительного тракта //Молодой ученый. 2017. – № 20. – С. 201–203. – URL

6. Хавкин А.И. Микрофлора пищеварительного тракта. М.: Фонд социальной педиатрии; 2006. Khavkin A.I. Microflora of the digestive tract. M: Foundation for social pediatrics; 2006. (In Russ.).

7. Чеснокова Н.П., Киричук В.Ф., Бизенкова М.Н. Анатомо–физиологические механизмы обеспечения полостного и пристеночного пищеварения в кишечнике //Научное обозрение. Реферативный журнал. –М., 2018. – № 1. – С. 89–95

8. Хаитов Р.М., Пинегин Б. В. Новые данные о строении и функционировании иммунной системы желудочно–кишечного тракта //Аналы хирургической гепатологии. 2003. – Том 8, – № 1. – С. 112–117.

9. Рахматова М.Х. Формирование иммунной системы слизистой оболочки тонкой кишки и адаптивных реакций в постнатальном онтогенезе: Автореф. дис. ... докт. мед. наук. Т.: 2019. –170 с.

10. Guanxiang Liang, Nilusha Malmuthuge, Hua Bao, Paul Stothard, Philip J. Griebel, and Le Luo Guan. Transcriptome analysis reveals regional and temporal

differences in mucosal immune system development in the small intestine of neonatal calves. BMC Genomics. 2016; 17: 602. doi: 10.1186/s12864-016-2957-y

11. Lisa Chedik, Dominique Mias-Lucquin, Arnaud Bruyere, and Olivier Fardel. In Silico Prediction for Intestinal Absorption and Brain Penetration of Chemical Pesticides in Humans. Int J Environ Res Public Health. 2017 Jul; 14 (7): 708. doi: 10.3390/ijerph14070708

12. Lopes FM, Varela Junior AS, Corcini CD, et al. Effect of glyphosate on the sperm quality of zebrafish *Danio rerio*. Aquat Toxicol 2014; 155: 322–326. doi: 10.1016/j.aquatox.2014.07.006

13. Manuela Buettner and Matthias Lochner. Development and Function of Secondary and Tertiary Lymphoid Organs in the Small Intestine and the Colon. Front Immunol. 2016; 7: 342. doi: 10.3389/fimmu.2016.00342

14. Nasiba Esanovna Tuhsanova, Kristina Sergeevna Opolovnikova, Khushnud Yokubovich Kamolov. Changes in the Lymphoid Structures of the Small Intestine under the Influence of Adverse Environmental Factors. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry (TOJQI) Volume 12, Issue 7, July 2021: 9487-9493.

15. Tuksanova Nasiba Esanovna, Shaxnoza Muzaffarovna Kamalova. The Influence Of Harmful Environmental Factors On The Anatomical Parameters Of The Small Intestine Of Rats. Journal of Pharmaceutical Negative Results | Volume 13 | Special Issue 9 | 2022, 3502-3506

16. Yuldashev A.Yu., Islamova G.R. Mechanisms of integration of the digestion and immune system in the small intestine in the regulation of homeostasis of the body/guidelines for masters of medical higher educational institutions. Tashkent; 2012. (In Russ.).

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНКОВЫХ ДИСКОВ, ПОЯСНИЧНО-КРЕСТЦОВОЙ ОБЛАСТИ У ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

ХАКИМОВ Х. О.¹, МУСАЕВА Г. И.²

¹Центральный Военный Клинический Госпиталь, ²Военно медицинская академия, Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: Представлены результаты факторного анализа хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков пояснично-крестцовой области методами микро-дискэктомии и эндоскопической дискэктомии у военнослужащих.

Ключевые слова: факторный анализ, хирургическое лечение, грыжи межпозвонковых дисков, пояснично-крестцовая область

Annotatsiya: harbiy xizmatchilarda mikrodissektomiya va endoskopik dissektomiya usullari bilan lumbosakral soha disk churralarini jarrohlik davolashning omilii tahlil natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: omillarni tahlil qilish, jarrohlik davolash, disk churrasi, lumbosakral soha.

Abstract: Were presented the results of a factoring analysis of surgical treatment of herniated discs of the lumbosacral region by microdiscectomy and endoscopic discectomy in military personnel.

Keywords: factoring analysis, surgical treatment, herniated discs, lumbosacral region.

Введение. Несмотря на то, что только 10-15% грыж межпозвонковых дисков (Г-МПД) пояснично-крестцовой области (ПКО) требуют хирургического лечения, принимая во внимание специфические особенности профессиональной деятельности

военнослужащих, можно считать эту проблему актуальной для военно-медицинской службы (ВМС) Вооруженных Сил (ВС). Безусловная, высокая актуальность этой проблемы для ВМС ВС обусловлена тремя основными фактами: высоким уровнем заболеваемости с